
**YANGI O‘ZBEKISTONDA MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT
MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI:
MAHALLIY VA XORIJIY TAJRIBA.**

KIBERXAVFSIZLIKKA QARSHI KURASHDA AXBOROT MADANIYATINING O‘RNI

Evatov Bo‘rivoj Sobirjonovich

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchi*

Annotasiya: Mazkur maqolada kiberxavfsizlik masalasiga qarshi axborot madaniyatini bilish orqali kurashish mumkinligi tadqiq etilgan. Kiberxavfsizlikka qarshi kurashda jamiyatining ijtimoiy immunitet barqaror rivojlanishiga e‘tibor berish zarurati asoslangan.

Kalit so‘zlar: Kiberxavfsizlik, ijtimoiy immunitet, axborot makoni, kibermakon, axborot madaniyati, axborot vositalari.

Аннотация: В этой статье исследуется, как можно бороться с проблемой кибербезопасности, зная информационную культуру. В основе борьбы с кибербезопасностью лежит необходимость уделять внимание устойчивому развитию социального иммунитета общества.

Ключевые слова: Кибербезопасность, социальный иммунитет, информационное пространство, киберпространство, информационная культура, средства массовой информации.

Abstract: This article explores the possibility of combating the issue of cyber security through knowledge of Information Culture. The fight against cybersecurity is based on the need to pay attention to the stable development of social immunity of its society.

Keywords: Cyber Security, social immunity, information space, cyberspace, information culture, media.

Kirish. Jamiyatining ijtimoiy immunitet muammosi tabiatining asosiligi yaqqol ko‘rinib turibdi, chunki bu nafaqat jamiyatining barqaror rivojlanishiga, balki uning tarixiy istiqbolda mavjud bo‘lish imkoniyatiga tahdid soladigan ijtimoiy organizmdagi o‘zgarishlarni tushunish va tushuntirish zarurati bilan bog‘liq. Bugungi rivojlanib borayotgan axborot makonida vujudga kelayotgan noodatiy holatlar davlat va jamiyat barqarorligini ta‘minlash masalalariga yangicha yondashuvlar ishlab chiqish zaruratini vujudga keltirmoqda. Bu esa dunyoning ilg‘or ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro tahlil markazlarida axborot xavfsizligini ta‘minlashga oid muammolarni tadqiq etishni orttirmoqda. Ayniqsa, axborot xavfsizligining milliy, mintaqaviy va global xavfsizlikka ta‘sirini inobatga olgan holda, unga tahdid solayotgan xavflarga qarshi kurashishning samarali vositalari va chora-tadbirlarini ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlarning obyektini va nazariy-metodologik asosini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta‘kidlaganidek, “Nega deganda, biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma‘naviyat xazinasi bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar

asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz”¹¹¹, bu esa axborot madaniyatini bilish zaruratini zamon talabi ekanligini anglatadi. Axborot madaniyati axborotni qanday topish, qanday baholash va qanday ishlatishni bilish, axborotni qanday tanlash va qanday filtrlashni bilish, axborotning qanday ta'sir qilishini tushunish va axborot bilan bog'liq qadriyatlar va xulq-atvor me'yorlarini bilishdan iboratdir.

So'ngi yillarda mamlakatimizda kiberxavfsizlik masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor berilmoqda. Jumladan, O'zbekistonda axborot erkinligi va ochiqligini ta'minlash, shuningdek, axborot xurujlariga qarshi kurashishga qaratilgan davlat siyosati dunyodagi murakkab vaziyat, tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Shu boisdan O'zbekistonda davlat axborot xavfsizligi siyosatida jamiyat barqarorligini ta'minlash masalalari bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan “O'zbekiston – 2030” strategiyasida “Internet jahon axborot tarmog'idan to'siqlarsiz foydalanish uchun zarur shartsharoitlarni yaratish, milliy internet makonida kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda fuqarolarning internetdan foydalanish borasidagi savodxonligini oshirish”¹¹²ga doir maqsad sifatida belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 aprelda qabul qilingan “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi O'RQ-764 son Qonunida kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish davlatning kiberxavfsizligini ta'minlashda ustuvor hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi kibermakonida kiberxavfsizlik masalalariga yagona yondashuvni belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu qonun loyihasini tayyorlash jarayonida kiberxavfsizlik sohasida rivojlangan xorijiy davlatlar Rossiya, Xitoy, AQSh, Qozog'iston, va Singapur tajribalari o'rganilib, tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqish jarayonida manfaatdor vazirlik va idoralarning ekspertlarini jalb qilgan holda ishchi guruh tashkil etilgan bo'lib, bahslar, uchrashuvlar, seminarlar va videokonferensiyalar o'tkazildi.

Qonunda ta'kidlanadiki, “**Kiberxavfsizlik** — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati”¹¹³dir. Tadqiqotchilar fikricha “Hozirgi va kelajakdagi sivilizatsiya rivojlanishi qabul qiluvchi ko'p jihatdan sodir bo'lgan va sodir bo'layotgan ijtimoiy o'zgarishlarning muhim xususiyatlarini, shuningdek ichki mantig'ini (asosiy mexanizmlar va sivilizatsiya yo'nalishi) qanchalik tushunishimizga bog'liq”¹¹⁴. Faylasuf olimlar fikricha, “Axborot madaniyati insonning informatsiya olishdagi madaniyatini shakllantiradi va rivojlantiradi. Insonni og'ir, ba'zan mazmunsiz jismoniy mehnatdan xalos qiladi, uning samaradorligini kuchaytiradi”¹¹⁵.

Ishlab chiqarishda ma'lumot va malaka darajalarining o'sishiga, malakali xodim bo'lishiga asos bo'ladi. Mehnat ijodiy faoliyatga aylanadi, inson qobiliyati, iste'dodining cheksiz imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi.

Hozirgi axborotlashgan jamiyat, ommaviy kommunikatsiyalar davrida axborot tizimi – yakka axborot vositalari, guruh axborot vositalari, ommaviy axborot vositalari – yosh boladan tortib umri

¹¹¹ Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир //Халқ сўзи, 2017 йил 1 июль.

¹¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони. www.lex.uz.

¹¹³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон

¹¹⁴ Возьмитель А.А. Образ жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной России. М.: Институт социологии РАН, 2012. С. 5.

¹¹⁵ Шермухамедова Н. Ахборот ва ахборотлашувнинг фалсафий асослари. Тошкент: NOSHIR, 2012. – Б. 468.

nihoyasiga yetib borayotgan keksalarni ham o'z domiga tortgan, hayoti, turmush tarzining tarkibiy qismiga aylangan. Har bir odam – yoshidan, jinsidan, ma'lumotidan, irqi, millati va e'tiqodidan qat'i nazar, muntazam ravishda axborot qabul qiladi, uni qayta ishlaydi va uzatadi. Lekin shu bilan birga so'nggi bir necha yildagi voqealar global xavfsizlik tizimi katta transformatsion o'zgarishlarga tayyor emasligini ko'rsatdi. Ijtimoiy tizim ham tayyor emas: pandemiya paytida internetga tez o'tish, majburiy raqamlashtirish va global kiber urushlar dunyo aholisi va ijtimoiy institutlarning katta qismi uchun muammoga aylandi, bu esa kiber firibgarlar tomonidan tezda foydalanildi. Masalani jiddiyliги quyidagi ma'lumotlar bilan belgilanadi. Dunyo bo'ylab kiberjinoyatlar sonining ko'payishi texnologiyani idrok etishga ta'sir ko'rsatadigan dolzarb muammolar va qarama-qarshiliklarning yorqin namoyonidir. Edelman konsalting firmasi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab respondentlarning 71 foizi kiberxavfsizlik masalalaridan xavotirda¹¹⁶ ekanligini bildirgan. Yangi texnologiyalar farovonlik davrini va'da qilishi mumkin, ammo buning o'rniga ishonch muammolarini tobora kuchaytirmoqda va ijtimoiy beqarorlik uchun katalizator bo'lib xizmat qilmoqda.

Davlat statistikasi ma'lumotlari, tahliliy kompaniyalarning hisobotlari shuni ko'rsatadiki, ushbu muammoni faqat huquqiy va texnik usullar bilan hal qilib bo'lmaydi. Kiberjinoyatchilik, jismoniy dunyoda keng tarqalgan jinoyatchilik bilan bir qatorda, ancha murakkab hodisadir. Qonunchilikni kuchaytirish yoki yangi antivirusni ishlab chiqish orqali oddiy va tezkor echim yo'q. Bundan tashqari, kiberjinoyatchilikni kuchaytirish bo'yicha takliflarni cheksiz muhokama qilish va hujumning yana bir manbasini aniqlashga urinishlar ortida, birinchi navbatda, jamiyatdan kelib chiqadigan va jamiyatga qaratilgan ijtimoiy muammo sifatida kiberjinoyatning mohiyati e'tibordan chetda qolmoqda. Yechish uchun texnologik va ijtimoiy tarkibiy qismlarni hisobga olgan holda boshqa tartib – integral usullar talab qilinadi. Shunday qilib, ijtimoiy muammo kiberjinoyatchilik ko'lami va chuqurligining nazoratsiz o'sishi va qo'llanilgan kurash strategiyasining samarasizligidir.

Buyuk Britaniyaning “Comparitech” tadqiqot kompaniyasi tomonidan kiberxavfsizlik darajasi nisbatan yuqori bo'lgan 60 ta davlat reytingi e'lon qilindi. Yaponiya yetakchi bo'lgan ushbu ro'yxatda O'zbekiston 56-o'rinni egallagan. Reytingni tuzishda zararlangan mobil qurilma va kompyuterlar ulushi, xakerlik hujumlari soni va hujumlarga tayyorlanganlik, tegishli qonunchilik mavjudligi kabi asoslar e'tiborga olingan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kibertahdidlar soni va ko'lamining ortib borishiga asosan davlat organlari va tashkilotlarining belgilangan xavfsizlik talablariga javob bermaydigan qurilmalardan foydalanayotgani sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, kibertahdidlarning oldini olish bo'yicha qonunchilik hujjatlari mukammal emasligini tan olishimiz kerak. Hatto bu bo'yicha vakolatli davlat organi, aloqa operatorlari va tarmoq egalari o'rtasida o'zaro hamkorlikning qonunchilik asoslari ham ta'minlanmagan.

Kiberxavfsizlik fenomeni va muammoning ijtimoiy mohiyatini o'rganish istiqbollarini ochib beradi, nazariy tahlil qilish va barqaror raqamli rivojlanish modelini amalda qo'llash uchun asos yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot madaniyatini yuksaltirish orqali kiberjinoyatlarga qarshi kurashishning tubdan yangi strategiyasi – kiberxavfsizlik muammosini kompleks va uzoq muddatli hal qilish asosi sifatida barqaror raqamli rivojlanishga o'tish masalasini ilgari surishni taklif qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир //Халқ сўзи, 2017 йил 1 июль.

¹¹⁶EDELMAN TRUST BAROMETER 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-10/2022%20Trust%20Barometer%2> (дата обращения: 04.02.2024).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони. www.lex.uz.
3. ¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон
4. ¹ Возьмитель А.А. Образ жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной России. М.: Институт социологии РАН, 2012. С. 5.
5. ¹ Шермухамедова Н. Ахборот ва ахборотлашувнинг фалсафий асослари. Тошкент: NOSHIR, 2012. – Б. 468.
6. EDELMAN TRUST BAROMETER 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/202210/2022%20Trust%20Barometer%2> (дата обращения: 04.02.2024).